

O ESTUDO DE PALEONTOLOGIA NOS LIVROS DIDÁTICOS DE CIÊNCIAS

Ciências Biológicas, Edição 124 JUL/23 SUMÁRIO / 14/07/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8147639

¹Liliana Maria Soares

²Edvanir Aragão Silva

³Jadson Silva Teixeira

⁴Lidiane Bandeira da Silva

⁵Maria Betânia Barbosa de Amorin

⁶Ruth Raquel Soares de Farias

Resumo

A paleontologia é uma disciplina científica que estuda a vida passada na Terra por meio de fósseis, fornecendo informações valiosas sobre a evolução da vida e a história do planeta. No entanto, frequentemente, essa disciplina recebe pouca atenção nos livros didáticos. Este artigo tem o objetivo de examinar o ensino de paleontologia nos livros didáticos do ensino fundamental. Foram avaliados 20 livros selecionados pelo projeto 1 do PNLD 2024 de uma escola municipal em Campo Maior-PI, do 6º ao 9º ano. A avaliação baseou-se em critérios como número de páginas, conteúdo, abordagem, atividades e área temática. Os resultados revelam que a paleontologia não é explorada adequadamente nos livros didáticos, sendo tratada dentro de outras disciplinas. O conteúdo relacionado à paleontologia é abordado de forma superficial, inserido

principalmente em geografia e biologia, em vez de ser apresentado como uma disciplina distinta. A paleontologia é mencionada de maneira limitada, sem receber a atenção necessária para que os alunos compreendam sua importância. A falta de uma abordagem específica e a ausência de ênfase na paleontologia podem limitar a compreensão dos alunos sobre conceitos, métodos e contribuições dessa disciplina para o conhecimento científico. Conclui-se que é necessário um destaque maior e uma abordagem mais aprofundada da paleontologia nos livros didáticos de ciências. Sua inclusão adequada pode despertar o interesse dos alunos, promover uma compreensão completa da história da vida na Terra e contribuir para o desenvolvimento de uma educação científica sólida e abrangente.

Palavras-chave: Educação científica. Fósseis. Abordagem interdisciplinar. Ensino Fundamental.

1. INTRODUÇÃO

A Paleontologia, por meio da utilização de conceitos oriundos da biologia e da geologia, fornece informações fundamentais acerca do processo evolutivo das espécies e do planeta Terra (SOUZA, 2022). Esse campo de estudo permite compreender em detalhes os ambientes diversos que existiram ao longo do tempo, as transformações climáticas ocorridas, bem como a distribuição e dispersão dos organismos ancestrais presentes em nosso planeta (KURZAWE; FONTANELLI, 2021).

Através da análise dos registros fósseis, a Paleontologia, como destacado por Costa e Scheid (2023), constitui uma ciência que investiga minuciosamente as evidências da vida na Terra. Essa ciência oferece fundamentos essenciais para a compreensão da Teoria da Evolução, revelando as transformações ocorridas ao longo dos períodos geológicos e fornecendo argumentos sólidos que sustentam o processo evolutivo das espécies.

A compreensão da origem da vida, evolução e extinção de espécies, bem como as mudanças climáticas e geográficas, desempenha um papel de extrema

importância atualmente. É por meio de estudos paleontológicos que podemos aprofundar nossa compreensão desses aspectos cruciais (ARAGÃO, 2010).

A Paleontologia, como disciplina científica, fornece evidências fundamentais para o entendimento desses processos ao longo da história da Terra (DUARTE et al., 2019). Através da análise de fósseis e registros geológicos, os paleontólogos são capazes de reconstruir os eventos passados, revelando os padrões de evolução das espécies, as transformações ambientais e as dinâmicas climáticas que moldaram nosso planeta.

Por essa razão, desde os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's) até a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), recomenda-se a inclusão de conteúdos paleontológicos na Educação Básica, estendendo-se até mesmo ao Ensino Superior (COSTA; SCHEID, 2023). Ao introduzir o estudo da Paleontologia nas instituições educacionais, os alunos são expostos a um campo interdisciplinar que abrange conceitos da Biologia, Geologia e outras ciências relacionadas. Isso permite que eles compreendam as interações complexas entre os seres vivos, o ambiente físico e as mudanças ao longo do tempo, contribuindo para a formação de uma visão mais abrangente e informada sobre a história do nosso planeta.

No entanto, apesar do fascínio que os estudos sobre fósseis despertam entre os estudantes, a Paleontologia ainda recebe pouca atenção nos livros didáticos e, conseqüentemente, nas escolas de educação básica (SATO et al., 2010). Além disso, muitos professores deixam de abordar conteúdos específicos, geralmente relacionados à Paleontologia, argumentando que serão discutidos de forma mais detalhada no ano seguinte, o que acaba não se concretizando (ARAGÃO, 2010). A escassa presença e abordagem insuficiente dessa disciplina científica dentro do currículo escolar privam os alunos de uma compreensão mais abrangente e aprofundada sobre a evolução da vida na Terra, resultando em uma falta de consciência adequada sobre esse assunto fundamental.

Considerando que o livro didático desempenha um papel crucial na orientação da prática docente durante o processo de ensino-aprendizagem nas salas de

aula contemporâneas, é comumente observado que a maioria dos professores se baseia exclusivamente nessa fonte para o preparo de suas aulas, considerando-o como a única referência de conhecimento que os alunos devem adquirir. Nesse sentido, a dependência excessiva do livro didático como a única fonte de conteúdo restringe a exposição dos alunos a uma compreensão abrangente e aprofundada da disciplina paleontológica, privando-os de uma visão mais ampla e atualizada sobre a história evolutiva da Terra (ARAÚJO-JÚNIOR; PORPINO; 2010).

O propósito desta pesquisa consiste em realizar uma avaliação abrangente da presença e abordagem dos conteúdos paleontológicos nos livros didáticos adotados no âmbito do Ensino Fundamental. O estudo tem como objetivo analisar a extensão e qualidade das informações paleontológicas fornecidas nessas publicações, a fim de identificar possíveis lacunas ou deficiências nesse aspecto específico do currículo escolar. A investigação contribuirá para uma compreensão mais detalhada do modo como a paleontologia é representada nos livros didáticos, fornecendo subsídios valiosos para o aprimoramento do ensino dessa disciplina científica nas escolas de Ensino Fundamental.

2. METODOLOGIA

Este artigo é uma atividade proposta na disciplina de Paleontologia, integrante do curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Seu objetivo principal é realizar uma análise dos livros didáticos (LDs) de ciências da natureza utilizados do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. A pesquisa foi conduzida utilizando-se os LDs de uma escola municipal localizada em Campo Maior, no estado do Piauí.

Realizou-se uma pesquisa qualitativa do tipo análise documental. Essa abordagem é caracterizada como uma técnica que visa a obtenção de dados qualitativos, complementando informações adquiridas por meio de outras técnicas ou revelando novos aspectos relacionados a um determinado tema ou problema Lüdke e André (2018). Nesse contexto, a pesquisa se propôs a examinar

minuciosamente os documentos pertinentes, a fim de explorar e aprofundar o entendimento sobre o assunto em questão.

Para a realização da análise, foram selecionados 20 livros didáticos de cinco editoras distintas, sendo um livro de cada editora correspondente a cada série do ensino fundamental. Esses livros foram escolhidos dentre as coleções aprovadas pelo Plano Nacional do Livro Didático 2024 (PNLD) e estão sendo enviados às escolas públicas municipais para serem avaliados pela equipe de professores e posteriormente adotados no sistema educacional pelos próximos quatro anos.

A análise dos livros foi registrada na Tabela 1, na qual estão detalhadas as seguintes informações: Quantidade de páginas: como foi a distribuição do conteúdo de paleontologia ao longo dos livros didáticos avaliados, se houve uma variação significativa na quantidade de páginas destinadas a esse tema entre os diferentes livros ou séries e se essa variação pode indicar uma ênfase maior ou menor na paleontologia como parte do currículo escolar. Conteúdo: qual foi o tipo de conteúdo abordado nos livros didáticos, se foram apresentados conceitos básicos da paleontologia, como os processos de fossilização e a interpretação dos fósseis; se os livros trouxeram exemplos concretos de fósseis e suas importâncias para o estudo da evolução e da história da vida. Essa análise permitirá identificar se os livros fornecem uma base sólida de conhecimentos sobre paleontologia aos estudantes. Abordagem do livro: como os livros didáticos abordaram o tema da paleontologia; se eles utilizaram uma linguagem acessível e didática para apresentar os conceitos e/ou as explicações foram acompanhadas de ilustrações e diagramas que facilitam a compreensão dos alunos. Essa análise ajudará a entender se os livros estão adequados ao público-alvo e se promovem a compreensão do conteúdo de paleontologia de forma clara e eficiente. Atividades relacionadas: se os livros didáticos ofereceram atividades práticas e interativas relacionadas à paleontologia; se essas atividades incentivaram a participação ativa dos estudantes, como a observação e interpretação de fósseis ou a realização de experimentos simples. A presença de atividades pode enriquecer a experiência de aprendizado e estimular o interesse dos alunos pelo assunto. Integração da paleontologia: se a paleontologia foi abordada como uma disciplina isolada ou de forma integrada a outras áreas de estudo, como a

biologia ou a geologia. Essa análise permite verificar se a paleontologia é apresentada como um campo de estudo autônomo ou se é contextualizada dentro de outras disciplinas, fornecendo uma perspectiva mais ampla sobre sua importância e relação com outros campos científicos. A discussão desses resultados pode fornecer insights sobre a abrangência, qualidade e abordagem do conteúdo de paleontologia nos livros didáticos avaliados.

Tabela 1. Descrição dos livros didáticos analisados.

EDITORA	TÍTULO	AUTOR	SÉRIE	ANO	CÓDIGO
Scipione	#Sou+Ciências	Alisson Artuso Angela Raimondi Luciane Lazzarini Vilmarise Bobato	6°	2022	LD1
			7°		LD2
			8°		LD3
			9°		LD4
Moderna	Araribá Conecta Ciências	Rita Helena Bröckelmann	6°	2022	LD5
			7°		LD6
			8°		LD7
			9°		LD8
Ática	Telaris Essencial Ciências	Fernando Gewandsznajder, Helena Pacca	6°	2022	LD9
			7°		LD10
			8°		LD11
			9°		LD12
AJS	Ciências – Tecnologia, Sociedade e Ambiente	Martha Reis	6°	2022	LD13
			7°		LD14
			8°		LD15

			9°		LD16
Editora do Brasil	Conexões & Vivências	Carolina SouzaMauricio PietrocolaSandra Fagionato	6°	2022	LD17
			7°		LD18
			8°		LD19
			9°		LD20

Fonte: autoria própria

No primeiro estágio da pesquisa, iniciou-se com a separação das coleções recebidas pela escola. Em seguida, procedeu-se à divisão por editora e série, seguida por uma busca específica dos conteúdos relacionados à Paleontologia, observando atentamente os capítulos correspondentes de acordo com os critérios preestabelecidos para análise. Essa sequência de etapas permitiu um levantamento minucioso e organizado dos materiais, visando à identificação e avaliação dos elementos relevantes para o estudo em questão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao avaliar o conteúdo da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em relação à paleontologia, pode-se observar a ausência de menções específicas ao estudo dessa disciplina no contexto do ensino fundamental. Em vez disso, são apresentadas habilidades gerais que podem ser trabalhadas dentro do estudo de ciências e que podem envolver aspectos relacionados à paleontologia.

Essa falta de menção direta à paleontologia como uma disciplina independente no ensino fundamental pode ser um dos motivos para a limitada abordagem desse tema nos livros didáticos e no currículo escolar. Como resultado, a paleontologia é frequentemente integrada a outras disciplinas, como geografia e biologia, em vez de receber uma atenção específica.

No entanto, embora a paleontologia não seja mencionada de forma explícita, é possível identificar habilidades e competências que podem ser desenvolvidas por meio do estudo de ciências e que estão relacionadas à paleontologia (PERES et al., 2021). Por exemplo, a análise e interpretação de registros históricos, a compreensão de processos de transformação ao longo do tempo e a investigação de evidências são habilidades que podem ser trabalhadas no contexto do estudo de ciências e que têm relevância para a paleontologia.

A BNCC indica que os conteúdos relacionados à paleontologia podem ser introduzidos na Educação Básica a partir do 6º ano do Ensino Fundamental, dentro do eixo temático ‘Terra e Universo’. Nessa etapa, há ênfase na conexão entre o material fossilizado e os tipos de rochas, especialmente as sedimentares. Além disso, a paleontologia também pode ser tratada de forma indireta no 9º ano, dentro do contexto da unidade curricular “Vida e Evolução”, que aborda as ideias evolucionistas (BRASIL, 2018; COSTA et al., 2022).

Embora a BNCC não apresente uma abordagem direta da paleontologia no ensino fundamental, existem oportunidades para integrar conceitos e habilidades relacionados à disciplina por meio do estudo de ciências. Isso requer uma abordagem ampla e contextualizada, que permita aos alunos explorarem e compreenderem a importância da paleontologia como parte do conhecimento científico mais amplo (COSTA, 2022).

No contexto da análise realizada nos livros didáticos, os resultados encontrados foram descritos e resumidos em uma tabela.

Tabela 2. Resultado dos cinco critérios analisados nos livros didáticos do ensino fundamental de 6º a 9º ano.

Nº	Livro	Editora	Nº Páginas	Conteúdo	Abordagem do livro
LD1	6º ano	Scipione	2	Rochas e Minerais	Textos Ilustrações Infográficos Links de curiosidades

LD2	7º ano		1	Placas Tectônicas	Prática Lúdica
LD3	8º ano		0	-	-
LD4	9º ano		4	Evidências Evolutivas	Textollustrações InfográficosLir de vídeosLinks de curiosidades
LD5	6º ano	Moderna	0	-	-
LD6	7º ano				
LD7	8º ano				
LD8	9º ano				
LD9	6º ano	Ática	2	Fosseis	Textollustrações Links de curiosidades
LD10	7º ano				
LD11	8º ano				
LD12	9º ano				

				das Espécies	
LD13	6º ano	AJS	5	Formações Rochosas	Textos Ilustrações Links de curiosidades
LD14	7º ano		2	Placas Tectônicas	Textos e Ilustrações
LD15	8º ano		0	–	–
LD16	9º ano				
LD17	6º ano	Editora Brasil	0	–	–
LD18	7º ano				
LD19	8º ano				
LD20	9º ano				

Fonte: autoria própria

Fonte: autoria própria

É interessante notar que houve uma variação considerável na quantidade de páginas dedicadas à paleontologia nos livros avaliados. Alguns livros apresentaram apenas um ou duas páginas, enquanto outros chegaram a ter 4 ou 5 páginas. Essa diferença sugere que alguns livros podem fornecer uma

abordagem mais abrangente e detalhada sobre a paleontologia, enquanto outros podem abordá-la de forma mais superficial.

A ausência de conteúdo de paleontologia em determinados livros didáticos significa que os estudantes não terão a oportunidade de adquirir conhecimentos sobre esse campo específico da ciência. A paleontologia desempenha um papel fundamental na compreensão da história da vida na Terra e da evolução das espécies. Ao não incluir informações sobre ela, os livros deixam uma lacuna no conhecimento dos alunos.

Essa ciência pode fornecer insights importantes sobre a história da Terra e a diversidade da vida passada (SAMPAIO, 2020). Ao não abordar esse conteúdo, os alunos podem ter uma compreensão incompleta da ciência, especialmente no que diz respeito à evolução, às mudanças ambientais ao longo do tempo e à história geológica (SATO et al., 2010). Essas informações são essenciais para uma educação científica abrangente.

Embora haja a oportunidade de abordar diversos campos científicos em diferentes disciplinas, a paleontologia continua ausente do ambiente escolar. Uma possível justificativa para essa falta de inclusão de temas paleontológicos na educação básica reside no fato de que, ao contrário do ensino superior, a paleontologia não está incorporada formalmente ao currículo de nenhuma disciplina escolar. Consequentemente, sua abordagem é limitada e restrita, sendo abordada apenas de forma breve e pontual, principalmente em disciplinas como geografia e biologia (CARVALHO, 2010).

Além de que a paleontologia é um tópico fascinante que pode despertar o interesse dos alunos pela ciência sendo os tópicos de fósseis e a história da vida pré-histórica são frequentemente considerados emocionantes e cativantes (NOVAIS et al., 2014). Ao não incluir conteúdo de paleontologia nos livros didáticos, perde-se a oportunidade de envolver os alunos e estimular seu interesse pela ciência.

A paleontologia tem conexões significativas com outras áreas da ciência, como a geologia e a biologia evolutiva (DUARTE et al., 2018). Ao omitir conteúdo de

paleontologia, os livros didáticos podem perder a oportunidade de estabelecer conexões entre diferentes disciplinas científicas, dificultando a compreensão abrangente dos alunos sobre como esses campos estão inter-relacionados.

Portanto, a falta de conteúdo de paleontologia nos livros didáticos pode resultar em lacunas de conhecimento, limitações na compreensão científica, perda de oportunidades de despertar interesse, falta de conexão com outras disciplinas e preparação inadequada para estudos posteriores (COSTA; SCHEID, 2022). É fundamental que os livros didáticos abordem de forma adequada e completa a paleontologia, garantindo uma educação científica abrangente e de qualidade para os alunos.

Com relação aos conteúdos dos livros analisados, se pode aferir que avaliar os tópicos dos capítulos nesse contexto é relevante para entender como a paleontologia é integrada em áreas mais amplas do conhecimento científico. Ao abordar a paleontologia dentro de temas gerais, como rochas e minerais, evidências evolutivas ou formações rochosas, os livros didáticos podem fornecer uma visão mais ampla e contextualizada dessa disciplina. Isso permite que os alunos entendam como a paleontologia se relaciona com outras áreas da ciência e como ela contribui para a compreensão global do mundo natural.

Ao abordar a paleontologia em temas gerais permite explorar conexões e interações entre diferentes disciplinas científicas (COSTA et al., 2022). Por exemplo, ao integrar a paleontologia com a geologia, os alunos podem compreender como o estudo dos fósseis está relacionado à formação das rochas e à história da Terra. Essa abordagem interdisciplinar pode promover uma compreensão mais abrangente e integrada do conhecimento científico.

No entanto, ao tratar a paleontologia de forma geral, pode haver uma limitação na profundidade do conhecimento fornecido sobre essa disciplina específica. Embora a contextualização seja valiosa, é importante garantir que os alunos também tenham acesso a informações detalhadas sobre conceitos fundamentais da paleontologia, como técnicas de datação de fósseis, processos de fossilização e interpretação de registros fósseis (COSTA; SCHEID, 2022).

Outro ponto importante a ser discutido é a abordagem desses conteúdos dentro dos livros. Alguns livros (como LD1, LD9 e LD13) utilizaram diferentes recursos, como texto, ilustrações, infográficos, links de vídeos e curiosidades para transmitir o conteúdo de paleontologia. Essa abordagem multimodal pode tornar o aprendizado mais interessante e envolvente para os alunos. No entanto, é importante considerar se esses recursos são efetivos na transmissão de conceitos complexos da paleontologia e se estão adequados ao nível de compreensão dos estudantes.

A utilização de figuras, vídeos e leituras complementares no ensino básico apresenta diversas vantagens para o processo de aprendizado dos alunos. As figuras e ilustrações são recursos visuais poderosos que podem ajudar a tornar os conceitos mais claros e compreensíveis para os alunos. Eles podem visualizar informações complexas de maneira mais acessível, facilitando a assimilação do conhecimento. As figuras podem auxiliar na representação de estruturas, processos ou fenômenos, fornecendo uma visualização concreta dos conceitos abstratos (SANTOS, 2014).

Os vídeos complementam a aprendizagem visual, permitindo que os alunos assistam a demonstrações, experimentos e explorações em ação. Os vídeos são recursos que podem ilustrar conceitos de forma dinâmica, fornecendo exemplos práticos e demonstrando experimentos que, muitas vezes, não seriam viáveis de serem realizados em sala de aula. Isso ajuda a consolidar a compreensão dos alunos e a tornar o aprendizado mais envolvente (BEZERRA, 2022).

O uso de figuras, vídeos e leituras complementares pode despertar o interesse dos alunos, tornando o ensino mais atraente e envolvente. Recursos visuais e multimídia captam a atenção dos alunos e podem despertar sua curiosidade, motivando-os a explorar e aprender mais sobre o assunto (COSTA et al., 2022). Isso contribui para um ambiente de aprendizado mais estimulante e interativo.

No critério avaliativo sobre atividades, alguns livros apresentaram atividades relacionadas à paleontologia, como atividades de discussão, atividades de pesquisa e leituras complementares. Essas atividades podem ajudar os alunos a

aplicar e aprofundar o conhecimento adquirido, bem como promover a interação e o engajamento ativo dos estudantes. No entanto, é importante garantir que as atividades sejam relevantes e estimulantes para facilitar a compreensão e o interesse pela paleontologia.

As atividades e exercícios pelos livros didáticos permitem que os alunos apliquem o conhecimento adquirido em situações práticas e isso pode ajudar a reforçar a compreensão dos conceitos e a conectar a teoria à vida real (CARVALHO-NETO, 2015). As atividades envolvem os alunos de forma ativa no processo de aprendizagem, proporcionando uma experiência mais interativa e envolvente. Isso pode aumentar o interesse pelo tema e motivar os alunos a explorarem mais profundamente o assunto. Além de desenvolver habilidades diversas, como pensamento crítico, resolução de problemas, trabalho em equipe e comunicação.

A integração da paleontologia com outras disciplinas, como geologia e evolução, foi observada em alguns livros. Isso pode fornecer aos alunos uma compreensão mais abrangente e contextualizada da paleontologia, mostrando sua relação com outras áreas do conhecimento científico. No entanto, é necessário avaliar se a abordagem da paleontologia dentro dessas disciplinas é suficiente para transmitir seu escopo e importância como campo de estudo independente.

Embora seja benéfico contextualizar a paleontologia em outras disciplinas, é essencial que os alunos compreendam que a paleontologia é uma área de estudo independente, com seus próprios métodos, conceitos e abordagens específicas (OLIVA, 2018). Isso envolve fornecer aos alunos a oportunidade de explorar a paleontologia como uma disciplina científica separada, com suas próprias perguntas de pesquisa, técnicas de análise e contribuições para o entendimento de como a vida na Terra está atualmente.

Ao abordar a paleontologia dentro de outras disciplinas, como a geologia, por exemplo, é importante garantir que os alunos não a vejam apenas como um subconjunto dessa disciplina, mas sim como uma área de estudo com sua própria identidade e relevância (BEZERRA, 2022). Isso significa fornecer

informações e exemplos específicos de paleontologia, destacando seu papel na interpretação dos fósseis, na reconstrução da história da vida e na compreensão dos processos evolutivos.

Além disso, é importante que os alunos entendam como a paleontologia se relaciona e contribui para outras disciplinas científicas, como a biologia evolutiva, a ecologia, a climatologia e a paleoclimatologia (SAMPALIO, 2022). Isso ajuda a contextualizar a importância da paleontologia em termos de seu impacto na compreensão de fenômenos e processos naturais ao longo do tempo geológico.

Em geral, com base nos dados fornecidos, parece haver uma variação significativa na abordagem da paleontologia nos livros didáticos avaliados. Alguns livros dedicam mais espaço e recursos para o tema, enquanto outros apresentam lacunas em conteúdo e atividades relacionadas. Recomenda-se que futuras pesquisas e desenvolvimento de materiais educacionais considerem a importância da paleontologia como parte do currículo de ciências, garantindo uma abordagem mais abrangente, recursos adequados e atividades envolventes para os alunos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível concluir que há uma lacuna significativa na abordagem dessa disciplina nas obras analisadas. A paleontologia é geralmente mencionada de forma pontual e superficial, muitas vezes dentro de disciplinas como geografia e biologia, e não como um campo de estudo independente. Essa falta de ênfase e abordagem específica pode limitar a compreensão dos alunos sobre a importância e a extensão da disciplina como uma ciência que investiga a história da vida na Terra.

A ausência de menções explícitas nos currículos e nas diretrizes educacionais, como evidenciado na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), pode ser uma das razões para a falta de conteúdo específico nos livros didáticos. A falta de inclusão da paleontologia como um componente formal no currículo do ensino fundamental pode resultar em uma visão fragmentada e incompleta da

disciplina, não permitindo que os alunos compreendam plenamente seus conceitos, métodos e contribuições para o conhecimento científico.

Além disso, a abordagem limitada nos livros didáticos também pode ser atribuída a questões práticas, como falta de espaço no currículo sobrecarregado, falta de recursos adequados e a ênfase em outros temas considerados mais prioritários. Esses fatores podem levar a uma abordagem superficial da paleontologia, deixando de explorar seu potencial para despertar o interesse dos alunos, estimular o pensamento crítico e fornecer uma compreensão mais completa da história e evolução da vida na Terra.

No entanto, reconhece-se a importância de incluir conteúdos de paleontologia no ensino fundamental, mesmo que de maneira contextualizada em outras disciplinas. Essa ciência pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades científicas, como observação, análise de evidências, interpretação de registros fósseis e compreensão de processos evolutivos. Sua inclusão adequada no currículo e nos livros didáticos pode promover uma educação mais ampla e aprofundada, despertando o interesse dos alunos pela ciência, pela história da Terra e pela diversidade da vida ao longo do tempo.

REFERÊNCIAS

ARAGÃO, W. S. **Paleontologia no ensino fundamental: contribuições de um ambiente virtual de aprendizagem para prática pedagógica**. 2017. 48f.

Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) – Departamento de Biologia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2017.

ARAÚJO-JÚNIOR, H. I.; PORPINO, K. O. Análise da Abordagem do Tema Paleontologia nos Livros Didáticos de Biologia. **Anuário do Instituto de Geociências**, v. 33, n. 1, p. 63-72, 2010.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2018.

BEZERRA, J. C. M. **O ensino da paleontologia na educação: desafios no processo de ensino-aprendizagem**. 2022. 61f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de Campina Grande, Cuité, 2022.

CARVALHO, I. S. **Paleontologia**: conceitos e métodos. 3 ed., Rio de Janeiro: Interciência, 2010.

CARVALHO-NETO, E. R. G. O livro didático e as teorias pedagógicas. **HOLOS**, v. 6, n. 31, p. 402-414, 2015.

COSTA, C. F. **A paleontologia no ensino de ciências a partir dos documentos curriculares e dos livros didáticos**. 2022. 72f. Dissertação (Mestrado Acadêmico) – Universidade Federal da Fronteira Sul, Cerro Largo, 2022.

COSTA, C. F.; SCHEID, N. M. J. O ensino de paleontologia na BNCC e sua presença em livros didáticos do PNLD 2020. In: Encontro Nacional de Educação (ENACED), 12.; Seminário Internacional de Estudos e Pesquisa em Educação nas Ciências (SIEPEC), 2., Ijuí, 2022. **Anais [...]**. Ijuí: Universidade Regional de Ijuí-UNIJUÍ, 2023.

COSTA, K. C. R. et al. The use of didactic models for teaching paleontology in Science and Biology disciplines. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 5, p. e41511528082, 2022.

DUARTE, S. G. et al. Conhecimento prévio de Paleontologia e Geologia de ingressantes em cursos de Ciências Biológicas e Geologia de universidades do Rio de Janeiro. **Terra e Didática**, v. 15, p. e019033-e019033, 2019.

DUARTE, S. G. et al. Experiência interdisciplinar na educação básica e na formação de professores: artes, biologia e geociências. **Terra e Didática**, v. 14, n. 3, p. 245–255, 2018.

KURZAWA, J.; FONTANELLI, R. C. O. Aplicações da paleontologia. In: SILVA, D. C. et al. **Paleontologia: evolução geológica e biológica da Terra**, Curitiba: Intersaberes, 2021.

LÜDKE, M; ANDRÉ, M. E. D. A. **Pesquisa em educação**: abordagens qualitativas. 2ª ed., Rio de Janeiro: E.P.U., 2018.

NOVAIS, T. et al. S. Uma experiência de inserção da paleontologia no ensino fundamental em diferentes regiões do Brasil. **Terra e Didática**, v. 11, n. 1, p. 33–41, 2015.

OLIVA, E. **Ensino da Paleontologia em espaços não formais**. 2018. 117f. Dissertação (Mestrado em Paleontologia) – Universidade de Évora, 2018.

PERES, B. P. et al. The teaching of Paleontology in the final years of Elementary School: Weaknesses and potentialities in Science textbooks. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 7, p. e40610716641, 2021.

SAMPAIO, W. F. **A paleontologia no ensino de ciências: uma proposta de formação continuada para professores**. 2020. 222f. Dissertação (Mestre em Ensino e Processos Formativos) – Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, 2020.

SANTOS, D. R. **Inserindo atividades de paleontologia no currículo de escolas municipais de Santa Luz, Bahia**. 2014. 72f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2014.

SATO, N. et al. A paleontologia nos livros didáticos: abordagens e discussões. In: Congresso Iberoamericano de Educación em Ciências Experimentais, 5.; Fortaleza. **Anais** [...]. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2010.

SOUZA, M. E. I. et al. **Interdisciplinaridade dos jogos didáticos por uma perspectiva paleontológica**: uma revisão bibliográfica. 2022. 32f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) – Centro Acadêmico da Vitória, Universidade Federal de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, 2022.

- ¹Discente do Curso Superior de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas do Universidade Estadual do Piauí *Campus* Heróis do Jenipapo e-mail: lilianna.m.soares@gmail.com
- ²Discente do Curso Superior de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas do Universidade Estadual do Piauí *Campus* Heróis do Jenipapo e-mail: edvanny123@gmail.com
- ³Discente do Curso Superior de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas do Universidade Estadual do Piauí *Campus* Heróis do Jenipapo e-mail: teixeirajs21@gmail.com
- ⁴Discente do Curso Superior de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas do Universidade Estadual do Piauí *Campus* Heróis do Jenipapo e-mail: lidianebandeira3@gmail.com
- ⁵Discente do Curso Superior de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas do Universidade Estadual do Piauí *Campus* Heróis do Jenipapo e-mail: bethanyabarbosa@gmail.com
- ⁶Docente do Curso Superior de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas do Universidade Estadual do Piauí *Campus* Heróis do Jenipapo. Doutora em Biotecnologia (RENORBIO/UFPI). e-mail: ruthraquelfarias@cpm.uespi.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil